

CONFEÇÃO DE UM SISTEMA COM SENSORES INTEGRADOS A LARINGOSCÓPIO

Isabela Gonçalves de Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5389-5250>

Daniel Hilário da Silva
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0800-065X>

Melyssa Julia Neres Faria
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1440-5733>

Selma Terezinha Milagre
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0807-9839>

Caio Tonus Ribeiro
Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0085-317X>

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1522-9989>

Abstract— A intubação orotraqueal (IOT) é um procedimento médico eficaz, porém de alto risco, associado a diversas complicações. Visando aprimorar a garantia e a eficácia do treinamento, este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de um protótipo experimental de baixo custo para a análise biomecânica da IOT. O sistema integra um sensor de força (*strain gauge*) a um laringoscópio Dyasist e um sensor inercial (módulo GY-87) posicionado na mão do operador. A captura de dados é gerenciada por microcontroladores Arduino Uno e ESP8266, que transmitem as informações de força e movimento, respectivamente, a uma taxa de 50 Hz. Foi desenvolvido um software em Python com uma interface interativa em *Streamlit* que permite a aquisição sincronizada, o armazenamento e a visualização dos dados em tempo real. Os resultados preliminares, coletados durante procedimentos simulados, confirmaram a viabilidade do sistema em registrar simultaneamente e de forma sincronizada os sinais de força aplicada e os padrões de movimento. O protótipo demonstrou ser uma ferramenta funcional para fornecer feedback quantitativo, com potencial para acelerar a curva de aprendizado de profissionais, diferenciar o desempenho entre novatos e especialistas e melhorar a consistência da técnica. Estudos futuros deverão expandir o número de participantes e aplicar o sistema em simulações de alta fidelidade para validar clinicamente seus benefícios.

Keywords— Intubação Orotraqueal, *strain gauge*, sensor inercial, biomecânica, treinamento

I. INTRODUÇÃO

A intubação orotraqueal (IOT) é uma técnica invasiva e de alto risco, considerado um potencial salvador em pacientes gravemente enfermos [1]. O principal objetivo do procedimento é garantir um trato aéreo e respiratório seguro para permitir o suporte ventilatório apropriado, o controle da

ventilação, a administração de oxigênio e a proteção contra broncoaspiração [2]. O procedimento é um exercício de rotina em unidades de terapia intensiva (UTI) e centros cirúrgicos, utilizada em diversas situações em que a permeabilidade das vias aéreas está comprometida [3]. Mesmo que essencial, está associada a complicações que podem ocorrer em mais da metade das intubações em UTIs adultas, incluindo hipoxemia grave e colapso hemodinâmico, e, em casos extremos, pode levar a parada cardíaca e morte [1].

Tradicionalmente, a intubação orotraqueal é realizada por meio da laringoscopia direta (LD), utilizando o laringoscópio direto Macintosh, por exemplo, que é composto por um cabo, uma lâmina e uma luz [4], e o procedimento envolve o deslocamento da língua e dos tecidos moles da boca para visualizar as cordas vocais diretamente para, em seguida, passar o tubo endotraqueal [5]. Os videolaringoscópios, equipados com uma câmera na parte distal da lâmina, também permitem a visualização das cordas vocais e, embora seu uso tenha aumentado, a laringoscopia direta ainda é o método mais comum em departamentos de emergência e UTIs [5].

Devido à complexidade do procedimento, complicações como intubações de difícil manejo, alterações de pressão arterial e lesões no trato respiratório superior são frequentemente observadas [6]. A intubação orotraqueal dificultada é um agravante que eleva o risco de complicações e falhas e, desse modo, os profissionais devem ser capacitados e orientados sobre a técnica correta de intubação e extubação, além de seguir protocolos rigorosos para garantir a segurança do paciente [6,7].

A simulação de alta fidelidade tem sido vastamente adotada como um modelo de treinamento comum para a intubação orotraqueal, onde a formação baseada em

simulação demonstrou melhorar significativamente as habilidades de manejo avançado das vias aéreas [8]. Além disso, unidades de medição inercial (IMUs) portáteis podem registrar os padrões de movimento durante a IOT, tanto em manequins quanto em cadáveres, permitindo identificar diferenças entre profissionais novatos e experientes, e fornecendo feedback preciso e imediato aos alunos, acelerando a curva de aprendizado [9].

Tecnologias como laringoscópios com sensores que oferecem feedback em tempo real sobre a força aplicada, ajudam a mitigar o uso de força excessiva que pode levar a lesões [10]. Complementarmente, IMUs portáteis analisam os padrões de movimento, diferenciando novatos de especialistas e otimizando a técnica [9,11]. A combinação desse feedback preciso sobre força e movimento, permitindo que os aprendizes comparem seu desempenho com o de profissionais experientes, tem o potencial de acelerar a aquisição de competências e aprimorar a consistência da técnica [11].

Neste contexto, esse trabalho tem como alvo o desenvolvimento de um protótipo experimental de um sistema com a integração de um *strain gauge* e um sensor inercial ligados ao laringoscópio, possibilitando estudos futuros sobre o desempenho biomecânico do procedimento.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção, é detalhado o processo de desenvolvimento do sistema integrado. O sistema detalhado combina um *strain gauge* acoplado ao laringoscópio Dyasist (lâmina Macintosh) com um sensor inercial posicionado no dorso da mão do operador. Os sensores se conectam aos microcontroladores Arduino Uno via comunicação serial e ESP8266 via comunicação Wi-Fi, respectivamente.

A. Projeto de Hardware

Para construir o protótipo, foram selecionados componentes com base em sua precisão, custo-benefício e compatibilidade. Os materiais utilizados são apresentados na Tabela 1.

O *strain gauge* BF350-3AA é um sensor de deformação de 350 Ω que mede a deformação através da variação de sua resistência elétrica [12]. O *strain gauge* foi cuidadosamente fixado ao gancho do laringoscópio com uma cola resistente e protegido com uma fita de auto fusão para evitar danos e impactos diretos.

O módulo GY-87, uma bateria LiPo e um módulo TP4056 foram interligados para capturar dados de movimento e orientação durante a intubação. Esses componentes foram isolados com fita para proteger as conexões.

Tabela 1: Componentes utilizados na confecção do protótipo.

Componente	Especificação
Laringoscópio Dyasist	Equipamento do protótipo
BF350-3AA	Condicionamento de sinal
Placa de circuito perfurada	Conexão do <i>strain gauge</i>
Strain Gauge BF350-3AA	Sensor de deformação
Módulo ADS1115	Conversor analógico-digital
Arduino Uno	Microcontrolador
ESP8266	Microcontrolador
Módulo GY-87	Sensor de movimento
LiPo LP103450	Bateria carregável
Interruptor Switch	Interruptor
Módulo TP4056	Carregador de bateria
Caixa de Impressão 3D	Estrutura de proteção
Jumpers	Conexão elétrica
Fita de Auto fusão	Fita de alta vedação
Fita Isolante	Fita de isolamento elétrico

B. Projeto de Software

O sistema opera com dois módulos de hardware independentes para captura de força e movimento. O Arduino é programado para que o conversor ADS1115 receba tensões e as transmita via comunicação serial. O ESP8266, por sua vez, é configurado para que o acelerômetro e giroscópio transmita esses valores via Wi-Fi. A taxa de amostragem para ambos os módulos é de 50 Hz.

Para gerenciar a comunicação e visualização dos dados, um *script* em Python foi desenvolvido, utilizando a função *multithreading* para estabelecer dois canais de comunicação paralelos: um para a porta serial do Arduino e outro para a porta UDP (*User Datagram Protocol*) do ESP8266. Os dados recebidos são colocados em uma fila central para processamento posterior, evitando conflitos e perda de informações.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Desenvolvimento do Hardware

Referente a captura de movimento, o módulo GY-87 é o cérebro da instrumentação inercial, posicionado na mão dominante. Ele acessa dados do acelerômetro, giroscópio (MPU6050) e magnetômetro (QMC5883L) via protocolo I2C, fornecendo informações tridimensionais de aceleração, velocidade angular e orientação magnética. Sua escolha se deu pela robustez, precisão e integração de múltiplos sensores.

Em paralelo, o sensor de força BF350-3AA no laringoscópio registra a força aplicada em tempo real. A Figura 1 ilustra o sistema físico completo desenvolvido.

Fig. 1 – Sistema com sensores integrados ao laringoscópio. (a) Posicionamento do *strain gauge* no laringoscópio. (b) Sistema de captura de força. (c) Sistema de captura de movimento. Fonte: Autores.

Para organizar e proteger os componentes do sensor inercial, foi desenvolvida uma caixa impressa poliuretano termoplástico, ilustrada na Figura 2, que acomoda a bateria, o carregador, o microcontrolador e o interruptor.

Fig. 2 – Sistema implementado para a captura de movimento. Fonte: Autores.

O esquemático final do sistema integrado, com os componentes referentes ao sistema de captura de movimento com o sensor GY-87 e captura de força com *strain gauge* é ilustrado na Figura 3.

Fig. 3 – Esquemático completo produzido em *software* de edição de PCI. Fonte: Autores.

B. Desenvolvimento do Software

A visualização dos dados é feita através da biblioteca *Streamlit*, que converte o *script* Python em uma aplicação web interativa. A interface web oferece botões e formulários para controle da análise: "Verificar comunicação" valida a conexão dos sensores; "Iniciar coleta de dados" inicia a gravação sincronizada; "Parar Coleta de Dados" interrompe a aquisição e salva os dados em planilhas; e "Visualização dos Dados" gera e exibe gráficos. Um comando START/STOP foi implementado para sincronizar o início e o fim da transmissão de dados de ambos os sensores.

Fig. 4 – Interface inicial da página desenvolvida. Fonte: Autores.

A implementação da interface em *Streamlit* proporcionou uma ferramenta intuitiva e acessível para o controle do processo de coleta de dados, facilitando o manuseio por profissionais durante as sessões experimentais. A possibilidade de selecionar informações personalizadas do voluntário, bem como registrar dados fundamentais como a data e o responsável pela coleta, contribui para a organização e rastreabilidade das experimentações, aspectos essenciais para a confiabilidade dos estudos científicos.

A adoção do *Streamlit* no presente trabalho está alinhada a aplicações recentes da literatura, que demonstram a viabilidade e eficiência desse framework para o desenvolvimento de interfaces web interativas em Python. Um estudo previamente publicado descreve a implementação de um aplicativo web versátil e intuitivo, desenvolvido em Python com *Streamlit*, evidenciando sua capacidade de integrar coleta, processamento e visualização de dados de forma simplificada e acessível [13].

Além disso, a funcionalidade de verificação prévia da comunicação dos sensores assegura a integridade do sistema antes do início da aquisição, reduzindo falhas técnicas que poderiam comprometer os resultados. A sincronização precisa entre os sensores, garantida pelo comando de controle centralizado, permite que os dados sejam coletados e armazenados de modo coordenado, evitando dessincronias temporais que dificultariam análises posteriores.

Outro ponto relevante é a visualização imediata dos resultados por meio de gráficos interativos, que proporciona feedback quase em tempo real para os pesquisadores. Essa característica facilita a identificação rápida de inconsistências ou movimentos atípicos durante a coleta, possibilitando a realização de ajustes ou repetições sem a necessidade de longas esperas na etapa de pós-processamento.

Por fim, a adoção dessa interface contribui para a padronização do protocolo de coleta, promovendo maior reprodutibilidade e qualidade nos dados obtidos, aspectos cruciais para a validação e desenvolvimento de estudos biomecânicos aplicados à intubação orotraqueal.

Fig. 5 – Gráficos interativos (a) do sensor inercial e (b) do sensor de força gerados no software.

Fonte: Autores.

C. Validação Experimental do Sistema Integrado

Foram coletados dados preliminares utilizando o sistema integrado em dois dos autores, que atuaram como voluntários para a aquisição dos sinais inerciais e de força durante a realização do procedimento simulado de intubação orotraqueal. A coleta ocorreu seguindo os protocolos descritos anteriormente, garantindo a sincronização das medições entre os sensores.

Os sinais inerciais capturados pelo módulo GY-87 foram posteriormente processados com um filtro passa-banda entre 1 e 16 Hz, visando eliminar ruídos de baixa e alta frequência, preservando as componentes relevantes para a análise dos movimentos durante a intubação. O sinal do sensor de força (*strain gauge* BF350-3AA) foi utilizado sem filtragem, para manter a fidelidade dos dados brutos relativos à força aplicada no laringoscópio.

Os gráficos apresentados (Figuras 6 e 7) mostram os dados registrados durante as sessões experimentais. O primeiro

gráfico representa a componente X do acelerômetro na direção X. É possível observar os padrões típicos de movimento e estabilidade durante o manejo do laringoscópio.

Fig. 6 – Gráfico da componente X do acelerômetro.
Fonte: Autores.

O segundo gráfico exibe a força aplicada ao laringoscópio ao longo do tempo, evidenciando variações na intensidade da pressão exercida pelo operador durante o procedimento. A análise preliminar destes dados sugere que os dois sensores funcionam de forma integrada e sincronizada, permitindo uma visualização detalhada da biomecânica envolvida.

Fig. 7 – Gráfico da força exercida no laringoscópio.
Fonte: Autores.

Este conjunto preliminar de resultados confirma a viabilidade do sistema integrado para a captura simultânea e precisa dos sinais inerciais e de força, abrindo caminho para estudos futuros que envolvam um número maior de participantes e análises quantitativas mais robustas.

IV. CONCLUSÃO

Em síntese, o trabalho desenvolvido evidencia a viabilidade da integração de dois diferentes sensores no protótipo experimental projetado para análise biomecânica do procedimento de intubação orotraqueal. A combinação de hardware e uma interface de software interativa permite a coleta de dados simultâneos de modo rápido e intuitivo, e o sistema de baixo custo mensura a força aplicada e os padrões de movimento do operador.

A arquitetura do sistema demonstrou ser robusta e funcional ao combinar o sensor de deformação acoplado à lâmina do laringoscópio com uma unidade de medição inercial fixada no dorso da mão do operador.

O desenvolvimento do software dedicado em Python, ao utilizar a técnica *multithreading* e a biblioteca *Streamlit*, revelou-se uma solução eficaz para a aquisição paralela de dados, possibilitando a visualização dos dados logo após a coleta, com o controle centralizado pelo comando START/STOP garantindo a sincronização precisa entre os sensores.

Os resultados preliminares validaram a viabilidade do protótipo, permitindo uma análise gráfica detalhada da componente de aceleração e da força aplicada ao longo do tempo. Ainda que iniciais, os resultados confirmam que a ferramenta proposta pode fornecer um feedback quantitativo e objetivo sobre o desempenho biomecânico.

As limitações deste estudo se concentram na natureza preliminar dos testes, que foram realizados com uma amostra restrita e em um cenário simulado. Para a consolidação do sistema como uma ferramenta de avaliação validada, são necessárias pesquisas futuras, com uma expansão do número de participantes para abranger um espectro variado de níveis de experiência, a fim de estabelecer parâmetros biomecânicos de referência. Ademais, a aplicação do sistema em manequins de simulação de alta fidelidade e, posteriormente, em cenários clínicos controlados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos alunos e docentes do Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Adriano Alves Pereira (309525/2021-7) é membro do CNPq.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesse.

REFERÊNCIAS

1. BROWN, W. et al. A call for collaboration and consensus on training for endotracheal intubation in the medical intensive care unit. *Critical Care*, v. 24, n. 1, 1 dez. 2020.
2. FRAZÃO, D. A. L. et al. Prevalência de intubação orotraqueal no serviço de emergência em hospital secundário do Distrito Federal. *Brazilian Journal of Development*, n. 6, p. 39137–39148, 2020.
3. CAMPOS, N. F. et al. Efeitos da intubação orotraqueal na voz e deglutição de adultos e idosos. *Distúrbios da Comunicação*, v. 28, n. 4, p. 597–608, 2016.
4. HANSEL, J. et al. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adults undergoing tracheal intubation. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 2022, n. 4, 4 abr. 2022.

5. PREKKER, M. E. et al. Video versus Direct Laryngoscopy for Tracheal Intubation of Critically Ill Adults. *New England Journal of Medicine*, v. 389, n. 5, p. 418–429, 3 ago. 2023.
6. SOUZA, L. G. D. et al. Intubação Orotraqueal e suas complicações: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, 2021.
7. YAMANAKA, C. S. et al. Intubação orotraqueal: avaliação do conhecimento médico e das práticas clínicas adotadas em unidades de terapia intensiva. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 22, n. 2, p. 103–111, jun. 2010.
8. MILLER, A. G. Endotracheal intubation training and skill maintenance for respiratory therapists. *Respiratory Care*, v. 62, n. 2, p. 156–162, 1 fev. 2017.
9. CARLSON, J. N. et al. Assessment of Movement Patterns during Intubation between Novice and Experienced Providers Using Mobile Sensors: A Preliminary, Proof of Concept Study. *BioMed Research International*, 2015.
10. RAO, G. M. et al. Design, development, and face validation of an intubation simulation device using real-time force data feedback. *Laryngoscope investigative otolaryngology*, v. 7, n. 5, p. 1506–1512, 1 out. 2022.
11. CARLSON, J. N. et al. Preliminary experience with inertial movement technology to characterize endotracheal intubation kinematics. *Simulation in Healthcare*, v. 15, n. 3, p. 160–166, 1 jun. 2020.
12. FARIA, M. J. N. Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema Experimental com Strain Gauge Integrado a Laringoscópio. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 2025.
13. SILVA, D. H. et al. A Web Application for exploratory data analysis and classification of Parkinson's Disease patients using machine learning models on different datasets. *Software Impacts*, v. 23, mar. 2025.